

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

AXMEDOV Marifjon Mamirdjanovich

O'zDK

"Musiqiy pedagogika" kafedrası

dotsenti, p.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14268935>

CHOLG'U IJROCHILIGINI O'QITISH BO'YICHA ILMIY-AMALIY YONDASHUVLAR

ANNOTATSIYA

O'zbekistonda cholg'u ijrochiligi maktablari ta'limning ilk bosqichidan boshlab o'qitiladi. Cholg'u ijrochiligi fanini o'qitish bo'yicha mutaxassis tayyorlashning maqsadi, vazifalari va xususiyatlarini o'rganish talabalarni o'qitish hamda tarbiyalashning mazmuni, tamoyillari va usullarini to'g'ri belgilashning eng muhim shartidir. Mana shu ishning hozirgi mavjud shakllaridan biri yosh mutaxassis shaxsining xususiyatlarini gavdalantirishdir. Shu jumladan mazkur maqolada cholg'u ijrochiligi bo'yicha mutaxassis tayyorlash va ularga bo'lgan ehtiyoj, cholg'u ijrochiligi o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi masalalari bo'yicha ilmiy yonlashuvlar xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, tayyorgarlik, ijrochilik, mahorat, milliy musiqa, cholg'u ijrochiligi, professional, musiqa madaniyati, xalq cholg'ulari, kasbiy tayyorgarlik, ko'nikma, malaka.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ НА ИНСТРУМЕНТЕ

АННОТАЦИЯ

В школах исполнительства на музыкальных инструментах в Узбекистане обучение ведется с первой ступени обучения. Изучение цели, задач и особенностей подготовки специалиста по обучению музыкальному исполнительству является важнейшим условием правильного определения содержания, принципов и методов обучения и воспитания учащихся. Одной из доступных на данный момент форм этой работы является воплощение характеристики молодого специалиста. В том числе, в данной статье рассматриваются научные подходы к подготовке специалистов по музыкальным инструментам и их необходимость, а также профессиональная подготовка преподавателей музыкальных инструментов.

Ключевые слова: музыка, подготовка, исполнение, мастерство, национальная музыка, исполнительство на инструментах, профессионал, музыкальная культура, народные инструменты, профессиональная подготовка, мастерство, квалификация.

SCIENTIFIC AND PRACTICAL APPROACHES TO TEACHING INSTRUMENTAL PERFORMANCE

ANNOTATION

In musical instrument performance schools in Uzbekistan, training is conducted from the first stage of training. Studying the purpose, objectives and features of training a specialist in teaching musical performance is the most important condition for the correct definition of the content, principles and methods of teaching and educating students. One of the currently available forms of this work is the embodiment of the characteristics of a young specialist. In particular, this article examines scientific approaches to the training of specialists in musical instruments and their need, as well as the professional training of teachers of musical instruments.

Keywords: music, preparation, performance, skill, national music, instrument performance, professional, musical culture, folk instruments, professional training, skill, qualification.

Yangilanayotgan jamiyatda milliy qadriyatlarni tiklash, shaxs ma'naviyatini yuksaltirishga doir yuqoridagi vazifalar sog'lom ijtimoiy muhitning qaror topishi; fuqarolar ma'naviy-axloqiy yetukligini ta'minlash masalasining davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi; ta'lim-tarbiyaning maqsadli, tizimli, uzluksiz va izchil olib borilayotganligi, yosh avlod imkoniyatlarining amalga oshirilishiga yo'naltirilganligi kabi omillarning yuzaga chiqishi bilan amalga oshiriladi.

Mazkur omillar o'quvchining shaxsiy imkoniyatlari, salohiyati, ma'naviy-axloqiy sifatleri, shu bilan birga ruhiy holatini tarbiyalashda ham o'ziga xos o'ringa ega.

O'zbek xalqi boy, o'ziga xos musiqa merosiga ega. O'z tariximizni, milliy urf-odat va an'analarimizni, ma'naviy badiiy merosimizni atroflicha o'rganish va undan bahramand bo'lish har birimizning asosiy vazifalarimizdan biridir. Xalqimiz istiqolga erishishi munosabati bilan azaliy qadriyatlarimizni tiklash, o'z tariximizni, milliy urf-odat va an'analarimizni atroflicha o'rganish imkoniyati vujudga keldi.

Yurtimizdagi san'at ustalari, honandayu sozandalar, shuningdek cholg'u ijrochilari butun jahon arenalarida, dunyo xalqlari musiqachilari bilan bir sahnada ko'plab milliy va jahon musiqalarini ijro etish orqali yurtimizni dunyoga mashhur qilib kelmoqdalar. Hukumatimiz tomonidan yosh avlod tarbiyasining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida san'at, xususan musiqa san'ati rivojiga katta ahamiyat berilmoqda. Har bir iste'dod egasi o'z xohishi va imkoniyati doirasida tarbiyalanishga, saboq olishga haqli va buning uchun shart-sharoitlar mavjud. Yurtimizda uzluksiz ta'lim tizimining joriy qilinishi va har bir bosqich o'z dasturiga amal qilishi munosib ilmi, bilim, kuchli, barkamol avlod tarbiyalanishining garovi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi (keyingi o'rinlarda - Konsepsiya) oliy ta'lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, fan, ta'lim va ishlab chiqarishning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish maqsadida, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 11-iyuldagi PQ-4391-son "Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan [1, 2, 3].

Konsepsiya O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalishlari, vazifalari, o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda sohaga oid dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo'ladi.

Turli cholg'u ijrochilari uchun mo'ljallangan asarlarni tanlab olish, bu orqali ijrochi tomonidan o'zlashtirish jarayonidagi dasturga xos ijro asarlari hamda ushbu mavzu yuzasidan ma'lumotlar jamlanmasini yig'ish, shu bilan birga cholg'u ijrochilari uchun texnikaviy va musiqiy jihatdan repertuarlariga mos keluvchi asarlar bilan tanishish, ularni o'rganish, turli cholg'ulariga xos bo'lgan barcha shtrix turlari bilan tanishish, bu shtrixlarning o'zlashtirilishidagi qiyinchiliklarni pedagog sifatida bartaraf etishga qaratilgan maxsus tavsiyalarga ega bo'lish, shu bilan bir qatorda yetuk

kompozitorlar, pedagoglarning ilmiy ishlari, nota to'plamining tahlili ustida ilmiy-malakaviy metodlar hamda tavsiyalar ishlab chiqish borasida tadqiqot olib borish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'zbek xalq kuylari, cholg'ularining tarixi qadimdan o'rganilib kelingan. IX-XVII asrlarda yashab o'tgan O'rta Osiyo olimlarining risolalarida musiqiy cholg'ularning tavsifi va mashhur musiqachilar, ularning faoliyati xususida yuritilgan.

O'zbek musiqasini yig'ish va o'rganish XIX asrning 70-yillaridan boshlab keng miqyosda olib borila boshladi. Xususan, A.Eyxgorn turli guruhlariga kiruvchi 36 ta xalq cholg'usidan iborat katalogni tuzgan. Xalq cholg'ularini yig'ish va o'rganish bo'yicha olib borilgan ishlarda mashhur kompozitor, etnograf va pedagog V.A.Uspenskiyning xizmatlari katta. Uning faol ishtiroki va harakati natijasida 1919 yili Toshkentda musiqiy-etnografik bo'lim ochiladi va u bu bo'limga rahbarlik qiladi. Bu bo'lim olib borgan ishlardan biri xalq cholg'ulari kolleksiyasini yig'ish va ularning ijrochilik imkoniyatlarini o'rganish bo'ldi.

O'zbek musiqasini o'rganish tarixida keng ko'lamdagi olim, iste'dodli folklorchi, pedagog V.M.Belyaevning xizmatlari ham kattadir.

V.A.Uspenskiyning Turkmanistonda (1925-1926) o'tkazilgan ekspeditsiyasi materiallari V.M.Belyaevning Sharq musiqa madaniyatini o'rganishi uchun katta turtki bo'ldi.

Musiqa nazariyasini o'rganishda V.M.Belyaev Sharq olimlarining musiqa haqidagi risolalarining ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tadi. Uning o'zbek xalq cholg'ulari rivoji tarixi bo'limida olib borgan izlanishlari, ularni sinflashtirish va o'lchash ishlari katta qiziqish uyg'otadi.

1933 yili Moskvada V.M.Belyaevning "O'zbekiston musiqiy cholg'ulari" nomli kitobi nashr qilinadi. Unda 50 dan ortiq cholg'ularning tavsiflari berilgan. Kitobda birinchi marta o'zbek xalq cholg'ulari ilmiy darajada sinflashtirilgan.

An'anaviy musiqa cholg'ularini o'rganish va ularda ijro etishni o'rgatish masalalari bo'yicha izlanishlarni F.M.Karomatov, cholg'ularni qayta ta'mirlash va modernizatsiya qilish borasidagi izlanishlarni esa A.I.Petrosyans tomonidan olib borilganligini ko'rishimiz mumkin.

A.I.Petrosyans "Cholg'ushunoslik" kitobida xalq cholg'ularining asosiy guruhlarini, sinflashtirishni ilmiy asoslab berish bilan bir qatorda, ularning tuzilishini, texnik va badiiy imkoniyatlarini tavsiflab berdi. Shu bilan bir qatorda, ularni samarali qo'llash uchun amaliy tavsiyalar ham ishlab chiqqan.

San'atshunoslik fanlari doktori R.Abdullaev tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida noyob musiqa yozuvlarini zamonaviy texnik vositalar orqali audio va videodisklarga ko'chirish madaniy musiqiy merosimiz namunalarini o'quv-uslubiy dasturlar, o'quv qo'llanmalari, darsliklarga kiritib, o'quv jarayoniga tatbiq etish, joylarda ilmiy va folklor ekspeditsiyalari uyushtirib, noyob durdonalarni to'plash va yozish, «Shashmaqom» kabi durdonalarni targ'ib etishga aloxida e'tibor berilgan. Ta'lim-tarbiya jarayonida yosh avlodga milliy urf-odatlarini singdirish, ularni estetik tarbiyalash muammolari qator tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Jumladan, F.Xalilov, I.Qirg'izov, R.Mamatqulov, I.Nisanov, B.Karomatova, D.Djamolovalar musiqa darslarida o'quvchi-yoshlarga axloqiy-estetik tarbiya berish borasida izlanishlar olib borgan.

V.A. Uspenskiy, Ye.Ye. Romanovskaya, N.N.Mironov, Ilyos Akbarov, Mutal Burxonov, Yunus Rajabiy, Tolibjon Sodiqov, Muxtor Ashrafiy, To'xtasin Jalilovlar jahon musiqa madaniyatining rivojlanishi, jaxon klassik musiqiy sozlarining kirib kelishi va ularni omalashtirish, rivojlantirish, shuningdek, o'zbek xalq musiqalari, qo'shiqlari, maqomlarini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan.

S.Annamuratova, T.G'ofurbekov, M.Quronov, S.Fayzulina, H.Nurmatov, Q.Mamirov, F.To'raev, B.Matyoqubov, A.Qo'shaevlar esa milliy tarbiyaning asosiy yechimlari, musiqa folklori, xalq qo'shiqlarida yosh avlod tarbiyasida foydalanish, o'quvchilarni musiqiy-estetik tarbiyalashning muhim jihatlari qator ishlarda o'z ifodasini topgan.

Olib borilgan ilmiy izlanishlarda, nashr qilingan ko'pgina darsliklar va o'quv qo'llanmalarda cholg'u ijrochiligi asoslari, ijro mahorati, tovush hosil qilishning texnik uslublariga, ijrochilikni egallashga doir amaliy tavsiyalar berilgan.

Biroq, o'quv-tarbiyaviy jarayonda cholg'u ijrochiligini o'qitish metodikasi, cholg'u ijrochiligini o'qitishga doir ilmiy yondashuvlarni yoritish masalasi maxsus tadqiq etilmagan.

Uzoq yillar mobaynida musiqa ta'limi uslubiyoti shakllandi. Xalq cholg'ularini qayta ta'mirlash va takomillashtirish natijasida tovush hosil qilishning texnik usullari, yangi ijrochilik ko'nikmalari ishlab chiqildi. Cholg'u ijrochiligi bo'yicha maktablar paydo bo'ldi. Shu bilan birga, cholg'u ijrochiligini o'qitish bo'yicha o'quv-qo'llanmalar yozildi. Shuningdek, xalq cholg'ulari yo'nalishi bo'yicha musiqiy ta'limning boshlang'ich bo'g'ini uchun ta'lim asoslari shakllandi.

Har qanday ta'lim oluvchi butun o'quv yili mobaynida yetarli miqdorda keng umumta'lim va kasbiy bilimlarga ega bo'lishi kerak. Chunki, hammamizga ma'lumki, ko'pgina bitiruvchilarimiz o'z hayotlarini pedagogik faoliyat bilan bog'laydilar. Bu esa psixologiya, pedagogika, uslubiyot bo'yicha yaxshi tayyorgarlikni, keng dunyoqarashga ega bo'lishni talab etadi. Ammo shu paytgacha pedagogika tamoyillariga asoslangan, ta'limning o'ziga xosligini ochib beruvchi, ijrochilik madaniyati yutuqlarini ifodalagan umumiy va shaxsiy uslublar ishlab chiqilmagan.

Musiqa o'qitish metodikasi, o'quvchilarning musiqa san'atiga o'rgatishning mazmuni, vazifalari va metodlarini o'rgatuvchi va o'quv jarayonlarini tashkil etuvchi shakl va yullarini tadbik etuvchi fandır, «Metodika» so'zi grekcha so'z bo'lib, «tadqiqot yo'li», «bilish usuli» degan ma'noni anglatadi va ta'lim - tarbiyaning alohida qismlari bo'lib hisoblanadi, ularning yig'indisimusika o'quv metodlari deyiladi. Musiqaning o'qitish metodlari deganda, o'quvchilarning bilim, mahorat va malakalarini egallashda, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda va dunyoqarashini tarkib toptirishda o'qituvchilarning qo'llagan ish usullari tushuniladi.

Musiqa o'qitish metodikasi vazifalarini amalga oshirishda, musiqa o'qitishning qator metodlari bilan birgalikda, pedagogikaning amaliy yo'nalishini xususiy (optimal) metodlarni egallab, musiqa darsida qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Yetuk olimlarimizning tadqiqotlarida maktab o'qituvchisining shaxsi va unga qo'yilgan professional talablar, o'qituvchi va o'quvchilar munosabati, xususiy metoddan foydalanish masalalari ilmiy asoslab berganlar. Xususiy metod - biror bir fanning amaliy va ijodiy ishlarini mazmunini va mavzusini keng yoritib berish va mustahkamlashda, o'qituvchi va o'quvchi faoliyatida o'zaro aloqadorligini va o'quvchilarni bilish jarayonida izlanishga undovchi metoddir. Xususiy (optimal) metodlar o'qitish faoliyati maqsadga qarab turlarga bo'linadi:

1. Darsni musiqaviy umumlashtiruvchi metodi.
2. Darslarni oldingi o'tilgan darslar bilan bog'lash, mavzularni ham uzviy bog'lashga e'tibor berish lozim.
3. Dars mazmunini emotsional ta'siri metodi.
4. Darsning pedagogik jihatdan kuzatilishi va bilimlarni baxolash metodi.

Cholg'u ijrochiligi musiqa san'ati sohasida eng ommalashgan turlardandir. Har bir xalqning o'z milliy cholg'u sozlari bor. Shu bilan birga, butun jahonning barcha xalqlari orasida ommalashgan cholg'u asboblari ham mavjud. Musiqa ta'limining har bir bosqichi jahon andozalarining ilg'or pedagogik ish namunalari asosida tashkil etilishi hamda o'quvchilar musiqa madaniyati, musiqa san'ati bo'yicha nazariy hamda amaliy bilimlariga ega bo'lishi kerak. Cholg'u ijrochiligi fanlari ham o'quvchilarni musiqaning nazariy va amaliy jihatlari bilan tanishtirib borishi lozim. Chunki, ijrochilik bilan bog'liq ixtisoslik darslari o'quvchilarda mutaxassislikka oid ko'nikmalarni shakllantiradi.

Boshlang'ich musiqa ta'lim tizimi muayyan ixtisoslik, ya'ni professional darajadagi mutaxassis tayyorlashning ilk bosqichidir. O'quvchilar umumiy bilimga ega bo'lish bilan birga, ixtisoslik tamoyillarining boshlang'ich sabog'ini oladilar. Bolalarning musiqa san'atiga kirib kelishi va o'z ixtisoslik kasbida ta'lim olishi bu bosqichning muhim omillaridan biri. O'quvchi bolalik davridan shaxsiy ijrochilik ko'nikmalarini hosil qilishi juda muhimdir. Shu bois, musiqiy ta'lim tizimining boshlang'ich bosqichi bolalar musiqa maktablari faoliyati bilan bog'liqdir.

Bolalar musiqa va san'at maktablari o'qituvchilari mukammal tarzda ishlangan o'quv dasturlari asosida ta'lim beradilar. Ta'lim tizimining o'rta bo'g'iniga musiqa san'ati sabog'iga ega, u yoki bu cholg'u ijrochiligi bo'yicha muayyan boshlang'ich malakaga erishgan holda keladilar. Ayniqsa cholg'u ijrochiligi bolalarning boshlang'ich davrida juda jiddiy shug'ullanishlarini talab etadi. Chunki ularning keyingi mutaxassislik bosqichlarida katta yutuqlarga erishishlari ana shu boshlang'ich saboq va mashqlarga bog'liqdir.

Bolalikda shakllangan ko'nikmalar, ulg'aygandan so'ng ixtisoslik bo'yicha mahoratni oshirishda qo'l keladi. Demak boshlang'ich musiqa ta'limining asosiy vazifalaridan biri -iqtidorli bolalarni kashf etib, o'rta tizimda o'qishni davom ettirish uchun tavsiya etishdan iboratdir. Musiqa ta'limining navbatdagi o'rta bo'g'ini akademik litseylar va kollejlari hisoblanadi. Maxsus ixtisoslashgan musiqa maktab-internatlarini ham bu tizimga kiritish mumkin. Ta'lim tizimining ushbu bosqichi professional yo'nalish kasb etadi.

Bu bosqichda boshlang'ich bolalar musiqa va san'at maktablari (umumiy o'rta ta'lim ta'lim maktablari ham bundan mustasno emas) uchun o'qituvchilar hamda ijrochilar, ansambl ijrochilari va jo'rnavozlar tarbiyalanadilar. Fanlarning dasturiy talablari ham shunga ko'ra taqsimlangan. Akademik litsey va kollejlarning o'quv dasturlarida bir qator maxsus fanlarni o'qitish joriy qilingan (shu bilan birga fakultativ tarzda qo'shimcha ixtisoslikdan saboq olish imkoniyatlari ham ko'zda tutilgan). Cholg'u bo'limida "Ansambl sinfi", "Jo'rnavozlik mahorati", va "Varaqdan o'qish mahorati", "Pedagogik amaliyot" kabi maxsus fanlar bo'yicha tasdiqlangan dasturlar asosida o'tiladi. Musiqa ta'limining uchinchi bosqichi bakalavriat ixtisoslik bosqichidir. Bu bosqich oliy ta'limning birinchi bo'g'ini bo'lib, undan so'ng magistratura bo'g'iniga o'tiladi. Bakalavriat musiqa ta'limida malakali mutaxassislar tayyorlanadi.

Bu bosqichning vazifasi yakkanavoz ijrochilar hamda akademik litsey va kollejlari uchun pedagoglar tayyorlashdan iboratdir. Magistratura bosqichida esa malakali mutaxassislar tayyorlanadi. Mazkur bosqichning asosiy maqsadi bilimli, zamon talabidagi yuqori professional ijrochi mutaxassislarini tayyorlash hisoblanadi. Musiqiy ta'lim tizimining har bir bosqichi kerakli malaka va darajadagi saboq jarayoni bilan ta'minlangan. Uning hayotga tadbiiq etishdagi uzluksizligini ta'minlash, ketma-ketligini oqilona tuzish yaxshi natijalarga olib keladi. Shu bois, davlatimiz tomonidan jahon andozalari doirasida qabul qilingan va hayotga joriy etilgan ta'lim tizimi o'z natijalarini bermoqda.

IQTIBOSLAR. CHOСКИ. REFERENCES

1. Орипова, Раънохон Иброхимовна. "Касбий таълимда фанлаоро алоқадорликни таъминлаш масалалари." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 750-754.
2. Oripova, R. I. "Ways to develop the pedagogue's competence in improving the quality of education. StoneDAU." *Pedagogy, psychology and teaching methodology*.
3. Усубжонова, Шохсанам, and P. Орипова. "УСТОЗЛАР МАКТАБИ. ҚАДИМДА МАВЖУД БЎЛГАН КАСБИЙҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР." *Oriental Art and Culture* 4.2 (2023): 809-815.
4. Орипова, P. «МУСИҚА МАДАНИЯТИ» ДАРСЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ АҲЛОҚИЙЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШ." *Oriental Art and Culture* 3.1 (2022): 627-632.
5. G.M. Sharipova, D.F. Asamova, Z.L. Ходжыева. *Musiqa o'qitish nazariyasi metodikasi va maktab repertuari. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2014. 2.*
6. T. Ortiqov. *Musiqa o'qitish metodikasi. O'quv uslubiy qo'llanma. Toshkent. 2010. 3.*
7. G. Sharipova. *Musiqa va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent*